

harMo13 – Computergestützte Analyse von Motetten des 13. Jahrhunderts

Eisinger, Robert

reisinge@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0006-8587-9211

Ovenden, Philippa

povenden@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8625-4014

Ubber, David

david.ubber@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0003-3364-278X

Qiu, Xuhong

xqiu3@smail.uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0002-2466-7291

Frank, Hentschel

fhentsch@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9441-3396

Grundsätzliches und Forschungs- stand

Das Forschungsprojekt *harMo13* beschäftigt sich mit der computergestützten Analyse von Motetten des 13. Jahrhunderts.¹ Viele Aspekte dieser zentralen mehrstimmigen Gattung des lateinischen Mittelalters sind in der einschlägigen Literatur rege diskutiert und teilweise gut erforscht worden.² Nichtsdestotrotz ist die Forschung weit davon entfernt, die „Harmonik“ dieser Gattung, d.h. ihre Klänge und Klangfolgen, also ihre „Grammatik“ zu verstehen. Die bisherige Forschung untersuchte in manuellen Analysen Teilaspekte auf Basis von Korpora und einzelnen Motetten, wie etwa Stimmführung und Dissonanzbehandlung (Apfel 1970, Matthiassen 1966), melodische Strukturbildung (Hofmann 1972), Form (Everist 1994) und Klangkategorisierung (Pesce 1998, 2018a, 2018b). Diese Studien konnten weder weiterreichende Regelmäßigkeit nachweisen, noch

lassen sich deren Ergebnisse aufgrund der Heterogenität ihrer Methodik und Motettenauswahl konsistent zusammenführen. Deshalb werden in *harMo13* eigens für die Forschungsfragen entwickelte computergestützte Analysewerkzeuge mit einem korpusbasierten Ansatz kombiniert. Die einzige frühere Studie, die Motetten auf Basis digitaler Werkzeuge analysiert hat, ist Desmond et al. 2020. Diese untersucht zwar Motetten der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und beschränkt sich auf die Untersuchung weniger Parameter, bildet jedoch eine wichtige methodische Referenz für das Projekt.

Korpus

Das Korpus, das aus insgesamt 73 drei- und vierstimmigen Motetten aus den Codices *Mo*, *Ba*, *Tu* und *Cl* besteht, ist anhand quantifizierbarer Kriterien ausgewählt worden, um auf der Basis einer strukturellen Vergleichbarkeit der Motetten eine belastbare Datengrundlage für die multidimensionalen Analysen generieren zu können.³ Das erste Kriterium bezieht sich auf die Faktur des „Tenors“, also der Stimme, die das Fundament der Motette liefert und sich in der tiefsten Tonlage befindet. Der Tenor ist Träger der musikalischen Struktur. In den für unser Korpus ausgewählten Fällen wird der Tenor mehrmals wiederholt, während sich die übrigen Stimmen und somit die Zusammensetzung der Klänge, also die „Harmonik“ ändern. In den Motetten unseres Korpus kommt der Tenor erstens mindestens dreimal unverändert vor (lat. *cursus*). Zweitens werden im Korpus nur drei- und vierstimmige Motetten verwendet, da der dichtere Satz eindeutiger Interpretationen zulässt. Die Mehrheit der Motetten des 13. Jahrhunderts sind dreistimmig, und über ein Viertel weist drei oder mehr *cursus* auf. Deshalb ist mit einiger Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Korpus für die Motetten des 13. Jahrhunderts repräsentativ ist. Gleichzeitig ermöglichen die Tenorwiederholungen den Vergleich von „Harmonisierungen“ identischer Tonfolgen und erlauben so Rückschlüsse auf den Spielraum und die Intentionalität von Klangfolgen.⁴

Herausforderungen und Ziele

Teilziel des Projekts ist die Entwicklung einer Python-basierten Softwarebibliothek, die aus einem spezifischen Datenmodell und darauf aufbauenden Analysemodulen besteht. Die Interaktion mit der Software soll auf mehreren Ebenen möglich sein (skriptbasiert, GUI), um unterschiedliche technische Vorkenntnisse zu berücksichtigen. Nach Projektabschluss wird die Software als Open-Source-Bibliothek zur Verfügung gestellt.

Der erste Schritt war die Transkription des Korpus. Obwohl die *Music Encoding Initiative* (*MEI*) spezialisierte Codierungen für mittelalterliche Musik bereitstellt, decken weder *MEI.mensural* noch *MEI.neumes* die spezifischen Notationsformen der im Projekt untersuchten Motetten ab. Zudem ist die nahtlose Anbindung an das etablierte Ana-

lyseframework *music21* (und folglich auch eine nachgelagerte Anbindung an Standardbibliotheken aus der Data Science) unverzichtbar. Jedoch wäre in *music21* das Parsing eines Korpus, das in *MEI.mensural* transkribiert vorläge, nur stark eingeschränkt möglich, was erhebliche Nachteile in der Softwareentwicklung mit sich brächte – zumal das Projekt nicht editorische, sondern musiktheoretische Fragestellungen behandelt. Daher wurde das Korpus in CWMN (Common Western Music Notation) mit *MusicXML* als Austauschformat transkribiert. Allerdings erleichtert unser ausgefeiltes Annotationssystem eine ggf. später erfolgende Konversion zu *MEI*.

Der bisherige Prototyp stellt über das Datenmodell eine umfangreiche Schnittstelle für ein Processing auf verschiedenen Abstraktionsebenen bereit (gesamtes Stück, Abschnitte, Phrasen, Klangfolgen, Einzelklänge). Die Analysemodule nutzen diese Schnittstellen zur Implementierung verschiedener Tools, beispielsweise für die Identifikation und den Vergleich ähnlicher Harmonisierungen oder Abschnittsbildungen. Für das Datenmodell wurde zudem eine Formalisierung eines adaptiven Kategorisierungssystems für Klänge entwickelt, das bezüglich der zugrundeliegenden Kategorien und der Granularität anpassbar ist (Eisinger et al. 2025). Da Datenmodell und fachliche Anforderungen an die Analyse in der Softwarearchitektur getrennt sind, eröffnet sich hierdurch die Möglichkeit, das Datenmodell als Interface für die dahingehende Analyse anderer musikalischer Gattungen zu verwenden, sofern eine MusicXML-Transkription vorliegt. Hierdurch erfüllt die Software einerseits die spezifischen Anforderungen an die Analyse des Projektkorpus, ist jedoch hierin nicht auf die Gattung der Motette beschränkt.

Manuskriptsiglen

Ba. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Lit. 115.

Mo. Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire, Section Médecine, H 196.

Cl. Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 13521.

Tu. Turin, Biblioteca Reale, Vari 42.

Fußnoten

1. *harMo13*. Die 'Harmonik' in drei- und vierstimmigen Motetten des 13. Jahrhunderts. Eine Korpusanalyse, Musikwissenschaftliches Institut der Universität zu Köln; Leitung: Frank Hentschel, gefördert durch die DFG, Beginn November 2024, Laufzeit 36 Monate, siehe <https://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/forschungsprojekte-und-archive/laufende-projekte/harmo13-die-harmonik-in-drei-und-vierstimmigen-motetten-des-13-jahrhunderts-eine-korpusanalyse> (zuletzt abgerufen am 04.12.2025).

2. Für einen Überblick über die Motetten des 13. Jahrhunderts vgl. Crocker 1990, Baltzer 2018, Lefferts 2018 und Bradley et al. 2019.

3. Die Manuskriptsiglen und Signaturen der Codices sind in einer vom Literaturverzeichnis getrennten Auflistung weiter unten angegeben.

4. Die hier inkludierten Beschreibungen des Forschungsstands und des Korpus beruhen auf Vorarbeiten des Projektleiters.

Bibliographie

Apfel, Ernst. 1970. "Anlage und Struktur der Motetten im Codex Montpellier." Zugl. Dissertation, Universität Saarbrücken, 1970. Heidelberg: Winter (Annales Universitatis Saraviensis Reihe Philosophische Fakultät, 10).

Baltzer, Rebecca A. 2018. "The Thirteenth-Century Motet." In *The Cambridge History of Medieval Music*, hg. von Mark Everist und Thomas Forrest Kelly, 974–999. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Histories Music).

Bradley, Catherine A., Christoph Wolff, Graham Dixon, James R. Anthony, Malcolm Boyd, Jerome Roche, Leeman L. Perkins und Ernest H. Sanders. 2019. "Motet.", überarbeitet von Peter M. Lefferts und Patrick Macey. In *Grove Music Online*. Zugegriffen am 04.12.2025. <https://doi.org/10.1093/omo/9781561592630.013.90000369371>.

Crocker, Richard. 1990. "French Polyphony of the Thirteenth Century." In *The Early Middle Ages to 1300* [2. Auflage], hg. von Richard Crocker und David Hiley, 636–678. Oxford: Oxford Univ. Press (New Oxford History of Music, Band 2). <https://doi.org/10.1093/oso/9780193163294.003.0013>.

Cuthbert, Michael Scott. "music21 Documentation." *music21*. Abgerufen am 31.07.2025. <https://www.music21.org/music21docs/>

Desmond, Karen, Emily Hopkins, Samuel Howes und Julie E. Cumming. 2020. "Computer-aided Analysis of Sonority in the French Motet Repertory, ca. 1300–1350." *Music Theory Online* 26 (4). <https://doi.org/10.30535/mto.26.4.2>.

Eisinger, Robert, Philippa Oviden, Xuhong Qiu, David Ubbert und Frank Hentschel. 2025. "An Explorative Approach to the Analysis of Motets, a Thirteenth-Century Musical Genre." In *Proceedings of Summer School on Service-Oriented Computing 2025* (Communications in Computer and Information Science, 2602), hg. von Marco Aiello, Johanna Barzen, Schahram Dustdar und Frank Leymann, 160–174. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07313-6_10.

Everist, Mark. 1994. "French motets in the thirteenth century. Music, poetry and genre." Cambridge: Cambridge Univ. Press (Cambridge Studies in Medieval and Renaissance Music).

Hofmann, Klaus. 1972. "Untersuchungen zur Kompositionstechnik der Motette im 13. Jahrhundert. Durchgeführt an den Motetten mit dem Tenor In seculum." Zugl. Dissertation, Universität Freiburg/Br.,

1968. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler (Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft, 2).

Lefferts, Peter M. 2018. "Tonal Organization in Polyphony, 1150–1400." In *The Cambridge History of Medieval Music*, hg. von Mark Everist und Thomas Forrest Kelly, 747–773. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Histories Music).

Mathiassen, Finn. 1966. "The style of the early motet (c. 1200-1250). An investigation of the old corpus of the Montpellier manuscript." Zugl. Dissertation, Universität Aarhus, 1966. Copenhagen: Fog (Studier og publikationer fra Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet, 1).

Music Encoding Initiative. . Abgerufen am 10.12.2025. <https://music-encoding.org/>

MusicXML. *MusicXML* . Abgerufen am 10.12.2025. <https://www.musicxml.com/>

Music Encoding Initiative. *MEI.mensural* . Abgerufen am 10.12.2025. <https://music-encoding.org/guidelines/v5/modules/MEI.mensural.html>

Music Encoding Initiative. *MEI.neumes* . Abgerufen am 10.12.2025. <https://music-encoding.org/guidelines/v5/content/neumes.html>

Pesce, Dolores. 1998. "Beyond Glossing: The Old Made New in Mout me fu grief/Robin m'aime/Portare." In *Hearing the Motet. Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance*, hg. von Dolores Pesce, 28–51. New York: Oxford University Press.

Pesce, Dolores. 2018a. "Montpellier 8 PORTARE Motets and Tonal Exploration." In *The Montpellier Codex. The final fascicle: contents, contexts, chronologies*, hg. von Catherine A. Bradley und Karen Desmond, 233–253. Woodbridge, Suffolk, Rochester, NY: The Boydell Press (Studies in medieval and renaissance music, 16).

Pesce, Dolores. 2018b. "Thirteenth-Century Motet Functions. Views through the Lens of the *Portare* Motet Family." In *A critical companion to medieval motets*, hg. von Jared C. Hartt, 131–154. Woodbridge, Suffolk, Rochester, NY: The Boydell Press (Studies in medieval and renaissance music, 17).